

O'ZBEK TILIDA "BOSH" LEKSEMASINING MA'NO TARAQQIYOTI

Rahmatova Feruza Yarashevna

Mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17569232>

Annotatsiya: Tildagi so'zlar birdan ortiq ma'no anglatish xususiyatiga ega. Birdan ortiq ma'no anglatish xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar ko'p ma'noli so'zlar hisoblanadi. Ko'p ma'nolilik semantik hodisa bo'lib, tilimizdagi so'z tejash qonuniyati, umumiylik, o'xshashlik va aloqadorlik tamoyillari asosida yuzaga keladi. Demak, qiyoslash, solishtirish, taqqoslash orqali yuzaga keladigan aksariyat ko'chma ma'nolar asosida somatizmlar, ya'ni tana a'zolari nomlari yotadi. Tana a'zolari nomlarining keng doirada qo'llanishi majoziy ma'nolarning murakkab tizimini shakllantirish imkonini beradi. Ma'lumki, dunyodagi barcha odamlar, har qanday millat, tanadagi bosh, ko'z, quloq va oyoq kabi qismlarni yaxshi biladi va tana a'zolari nomlarini ifodalovchi bunday so'zlar har qanday narsada zaruriy qatorni tashkil qiladi. Somatik birliklarsiz insonni, insoniy munosabatlarni, jamiyatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Somatik birliklar juda ko'p qo'llanishiga, va polisemantik xususiyatiga ko'ra boshqa birliklardan ajralib turadi. O'zbek tilidagi aksariyat tana a'zolari nomlari ko'p ma'noli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: somatizm, polisemantik xususiyat, metafora, metanimiya, meronim, sema, holonim

Annotation: Words in a language have more than one meaning. Words that have more than one meaning are polysemous words. Ambiguity is a semantic phenomenon, which occurs on the basis of the law of word saving in our language, the principles of generality, similarity and relatedness. Therefore, somatisms, that is, the names of body parts, are at the basis of most figurative meanings that arise through comparison. The use of the names of body parts in a wide range makes it possible to form a complex system of figurative meanings. It is known that all people of the world, of any nationality, are familiar with the parts of the body such as the head, eyes, ears and voice, and such words representing the names of the body parts form a necessary series in anything. It is impossible to imagine a person, human relations, society without somatic units. Somatic units differ from other units due to their wide usage and polysemantic nature. Most names of body parts in the Uzbek language are ambiguous.

Keywords: somatism, polysemantic feature, metaphor, metonymy, meronym, sema, holonym

Ko'p ma'nolilik semantik hodisa bo'lib, tilimizdagi so'z tejash qonuniyati, umumiylik, o'xshashlik va aloqadorlik tamoyillari asosida yuzaga keladi. Tilshunos Beloshapkovoy "Polisemiya—olam haqidagi ma'lumotlarni tilda saqlashning eng ixcham va qulay usulidir", - degan edi¹. Bir so'z bilan aytganda, inson borliq, atrof-muhitni o'rganar ekan, tabiat, olam haqidagi bilimlarga ega bo'lib boradi. Cheksiz olam va u haqidagi bilimlar esa cheklangan til imkoniyatlari asosida alohida nomlarda emas, balki umumlashgan holda bir nomad ifodalanishi mumkin. Ko'p ma'nolilikdada xalq muayyan nomga bir nechta ma'noni yuklaydi. Va shu tariqa til va tafakkur uchun ixchamlik va qulaylik vujudga keladi. Bu hodisada yana badiiylik,

¹ Современный русский язык: Учеб. для филол. С56 спец. ун-тов / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгуно-ва, Е. А. Земская и др.; Под ред. В. А. Белошапко-вой.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1989.-800 с.

subyektiv baho ifodalashning turli- tuman imkoniyatlari mavjuddir. Biz quyida tana a'zolari nomlarida ko'p ma'nolilik hodisasini ko'rib chiqamiz.

Tana a'zolari polisemiyasi xususida T.N.Chayko quyidagi fikrni beradi: "Tana qismlari doimiy ravishda bizning ko'zimiz oldida ekanligi tufayli, ular qiyoslashning o'ziga xos standartiga aylanadi". Ma'lumki, polisemiya eng dastlab yaratilgan umumturkiy qatlamga xos bo'lgan so'zlarda ko'p kuzatiladi. Umumturkiy so'zlarning semantik xususiyatlari talqinida H.Jamolxonov ham shunday yozgan edi: "Ma'noning ko'chishi - bir predmet (yoki hodisa) nomining keyinchalik boshqa predmet yoki hodisani anglatish xususiyatiga ega bo'lishi. Bunday ko'chish shu nom bilan atalayotgan ikki yoki undan ortiq predmet (hodisa) o'rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi"².

O'zbek tilidagi aksariyat tana a'zolari nomlari ko'p ma'nolidir. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da inson tana a'zolarining nomlarini ifodalovchi 239 ta so'zning izohi keltirilgan bo'lib, shulardan 147 ta so'z polisemantik ya'ni ko'p ma'noli hisoblanadi. Bu esa lug'atda keltirilgan 239 ta so'zning 62 foizi ko'p ma'noli ekanligini ko'rsatib turibdi.

Shuningdek, B.C. Danilov va N.V. Kunitskaya, "metaforik yoki metonimik ko'chish asosida somatizmli birliklarni shakllantirish ularning paydo bo'lishidagi eng samarali omil" ekanligini ta'kidlaydi. Savol tug'iladi, nima uchun inson tanasining nomlari ko'p ma'nolidir? Chunki odam har doim olamdagi narsalarni avvalo o'zi bilan, ya'ni tanasining qismlari bilan, (ya'ni yaxshi tanish bo'lgan narsalar) bilan taqqoslaydi. Ma'lumki, dunyodagi barcha odamlar, har qanday millat vakillari tanadagi bosh, ko'z, quloq va oyoq kabi qismlarni yaxshi biladi va tana a'zolari nomlarini ifodalovchi bunday so'zlar faol leksik qatlamning zaruruyi qatorini tashkil qiladi. Somatik birliklar juda ko'p qo'llanishiga va polisemantik xususiyatiga ko'ra boshqa birliklardan ajralib turadi.

O'zbek tilining izohli lug'ati" da Bosh so'zining 20 ta ma'nosi izohlangan. Lug'atda qo'l so'zining 10 ta, yuz so'zining 8 ta, oyoq so'zining 7 ta, og'iz so'zining 8 ta, quloq so'zining 6 ta, tirnoq so'zining 6 ta, qosh so'zining 4 ta, lab so'zining 4 ta ma'nosi izohlangan.

Tadqiqotchi B.Jo'rayevning aniqlashicha, bosh so'zining 24 ta ma'nosi bo'lib, 4 tasi lug'atda aks etmagan. Shu kabi og'iz so'zining 12 ta ma'nosi bo'lib, 4 tasi, yuz so'zining 3 ta, til so'zining esa 2 ta ma'nosi aks etmagan. Tana a'zolari nomlari bilan bog'liq ma'nolarning bunday taraqqiy etishiga sabab ya'ni polisemantik xususiyat kasb etishiga sabab, ularning tildagi qo'llanish darajasining yuqoriligi va inson xotirasida saqlashning qulayligida ekanligini bildik. O'zbek tilida eng keng tarqalgan nom ko'chish usuli metaforadir. Metaforaning asosiy belgisi — o'xshashlikdir.

Metafora hodisasi bevosita insonning bilish jarayoni bilan bog'liq. Inson hayotni anglar ekan, uni o'z tanasi misolida tasavvur qiladi. Bu jarayonda atrofdagi shakl, belgi, o'rin va harakatlarni o'z tanasiga mos tarzda o'xshatishlar asosida nomlay boshlaydi.

Inson tana a'zolari nomlarining metafora asosida ko'chishini ko'rib chiqamiz.

1. Inson tanasining ma'lum bir a'zosi boshqa bir narsaga shakliy o'xshashlik asosida ko'chiriladi:

² Hozirgi o'zbek adabiy tili./H.Jamolxonov. Toshkent—"Talqin".—2005/ 156-b

Bosh – insonning bo‘yindan yuqori qismi (bosh ma’noda)
Karamning boshi, piyozning boshi (hosila ma’noda)

Quloq- 1)Qozonning qulog`i 2)Radioning qulog`i

Ko‘z — uzukning ko‘zi, yog‘ochning ko‘zi

Tish—arraning tishi

Og‘iz—butilka(shisha idish)ning og‘zi, bakalajkaning o‘g‘zi

Burun—choynakning burni

Qorin—ko‘zaning qorni

Til – olovning tili, soatning tili

2.Bir narsaning nomi boshqa bir narsaga o‘rindagi o‘xshashlik asosida ko‘chiriladi:

Bosh- terakning boshi, o‘choq boshi, tom boshi, ko‘cha boshi

Yuz—ko‘chaning yuzi.

Qosh-do‘konning qoshi

Biqin—maktabning biqini

Yon—doskaning yoni

Kindik—yerning kindigi

Lab—karavatning labi, daryoning labi

Peshona—piyolaning peshonasi, kemaning peshonasi, darvozaning peshonasi

Bosh so‘zining semalar taraqqiyotini ko‘rib chiqamiz. Bosh so‘zi qadimdan ma’nolar taraqqiyoti bo‘yicha eng faol so‘zlardan biri bo‘lgan.

“Древнетюркский словарь” da bosh so‘zining 9 ma’nosi izohlangan.

Bular: 1. Bosh, kalla; 2.Tomon, kratatning boshi 3.Qism, ko‘zaning boshi 4.Balandlik(tog‘ning boshi) 5.Vaqt(biror voqeaning boshlanish vaqti) 6.Yuqori 7. O‘rin 8.Boshliq, rahbar 9.Javobgarlik³

Bosh so‘zi “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”da 7 xil ma’noda qo‘llanganligi aytib o‘tilgan:⁴

BOSH—1.kalla, bosh:

Ne tan, ne tanda bosh, ne bosh aro ko‘z,

Ne yuz, ne yuzda lab, ne lab aro so‘z (Farhod va Shirin 6-bet)

To zuhaldur qoshingda qul bo‘lsun,

Yo quyoshdur boshingda evrulsun.

(Munshaot, 135)

2.Biror narsaning uchi: Kova... temurchilar beliga bog‘lar saxtiyonni yig‘och boshig‘a bog‘lab, alam qilib yurub... (Tarixi muluki ajam, 507)

3.Boshlanish, avval: Shanba sabohi safar oyining boshida inoyatnomayekim, bu xoksorg‘a mujribi tafoxur erdi—yetishdi... (Munshaot. 104)

Qo‘yub yuz kordon har ish boshida

Yana ming korgar har yuz qoshida

(Farhod va Shirin, 41)

4.Miya, xayol, ong: Agar kishi may havosin boshidin chiqarur, g‘ijjak maddi nolasi bila yolborur. (Mahbub ul qulub, 36)

5.Ust, tepa yuqori tomon: Ba‘zi azizlar va ashob alarning (Jomiyning) boshlarida jam‘ erdilar. (Xamsat ul mutahayyirin, 707)

6.Og‘iz: Ittifoqo bir choh boshida va‘z haml qildi.

(Tarixi muluki
ajam, 513)

7.Chog‘i, payti, vaqti: Subhi davlat yuzung, ey tavsani gardun sanga ashhab

Tojing ustidagi dur o‘ylaki, tong boshida kavkab . (Mezon-ul avzon, 43)

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” da Bosh so‘zining 20 ta ma’nosi izohlangan.

³ Древнетюркский словарь / под ред. Д.М.Насилова, И.В. Кормушина и др.; сост. Т.А. Боровкова, Л.В. Дмитриева, А.А. Зырин, И.В. Кормушин и др. 2-е изд., пересмотр. – Астана: «Фылым» баспасы, 2016. – 760 с)

⁴ Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati O‘zbekiston O‘zbekiston SSR fanlar akademiyasi muxbir a‘zosi E.I.Fozilov tahriri ostida Toshkent- 1983

Bosh soʻzining maʼnolari	Maʼno koʻchish usuli
1.Tananing boʻyindan yuqorigi, oldingi (odamda, hayvonlarda) qismi; kalla.	
2.Aql-hush, miya;	metonimiya
3.Boshliq, rahbar;	Metafora
4.Lavozim, mansab jihatdan katta, yuqori turuvchi;	Metafora
5. Ulkan, katta, asosiy;	Metonimiya
6.Eng muhim, asosiy, yetakchi;	Metonimiya
7.Eng oldingi, birinchi;	Metonimiya
8.Odam, kishi(koʻchma);	Sinekdoxa
9.Chorva hisobida har bir adad jonivor.(sanoq sonlar bilan)	Metafora
10.Tik narsalarning tepa qismi, uchi, choʻqqisi;	Metafora
11.Biror marosim, tadbir, voqea- hodisaning roʻy berishi, amalga oshish jarayonidagi dastlabki bosqich;	Metafora
12.Yon, old, tomon;	Metafora
13.Oʻrin, karavot va shu kabilarning bosh qoʻyiladigan yuqori tomoni; shunday oʻrinda yotgan kishining beldan yuqori tomonidagi joy;	Metafora
14.Baʼzi otlar bilan birikib, shu ot orqali ifodalangan narsaning oʻzini yoki u oʻrnashgan joyini yon-atrofini bildiradi;	Metafora
15. Choʻziq , davomli, boʻyli narsalar, joy, maydonlarning boshlanish joyi yoki oxiri, etagi; shunday narsalarning ikki uchidan, chekkasidan, tomonidan biri;	Metafora
16. Voqea, hodisaning , biror muddat yoki faslning , asar, matn va shu kabilarning boshlanish joyi, payti, avvali, muqaddimasi;	Metafora
17. Voqea,hodisa va shu kabilarning boshlanishi uchun bahona boʻlgan narsa, dastlabki sabab;	Metafora
18.Baʼzi oʻsimliklarning kalla shaklidagi hosili, mevasi;	Metafora
19.Karra, hisob. (sanoq sonlar bilan)	Metafora

<p>20. 3-shaxs egalik qo'shimchasi va jo'nalish o'rin-payt kelishigi, chiqish kelishigi qo'shimchalari bilan ko'makchi vazifasida qo'llanadi;</p>	
---	--

Bosh so'zi dumaloqlik, birinchilik, yuqorilik(narsalarning fazoviy joylashuviga nisbatan), asosiylik, payt, o'rin(narsalarning yer bo'ylab yotiq holatiga nisbatan), katta, mansab kabi semalar asosida taraqqiy etgan:

1. Dumaloq semasidan –karamning boshi, piyozning boshi
2. Birinchilik semasidan – bosh kelin, ko'chaning boshi (birinchi qadam qo'yilgan joy ma'nosida)
3. Yuqorilik semasidan —(narsalarning fazoviy joylashuviga qarab) tog'ning boshi, tomning boshi, daraxtning boshi.
4. Asosiylik semasidan —bosh masala, bosh maqsad.
5. Payt semasidan – sentabrning boshi, qishning boshi, haftaning boshi
6. O'rin semasidan—(atrof ma'nosida narsalarning yerga nisbatan yotiq makonini bildiradi) o'choqning boshi, tandirning boshi, chorpoynaning boshi
7. Katta (ulkan, asosiy) semasidan—bosh toboq(kurash sport turida eng katta sovrin ma'nosida), bosh darvoza(asosiy, ulkan kirish joyi ma'nosida)
8. Mansab (**mansab jihatdan katta, yuqori turuvchi**)—bosh bakovul, bosh sarkarda, bosh hukmdor

“O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati”da bosh so'zini quyidagicha tahlil qilinadi:

Bosh, kalla, sar. Tananing bo'yindan yuqorigi, oldingi(odamda va hayvonlarda) qismi. Kalla so'zining odamga nisbatan qo'llanishi, asosan, so'zlashuv tiliga xos va bunday qo'llanganda unda salbiy baho mavjud bo'ladi. Sar kam qo'llanadi, poetik nutqda uchraydi⁵.

Umumturkiy tillarning lug'at tarkibidagi tana a'zolari odatda shu tilda so'zlovchilarning ongida meronimik(butun-qism) munosabatlar doirasida ma'lum bir tartib bilan joy oladi.

Uzoqdan bosh ko'rindi . Bu gapda bosh so'zi inson so'zini ifodalayapti. Bu yerda inson holonim, bosh esa uning qismi ya'ni meronim. Qora boshim oqardi. Bu jumlada esa bosh so'zi soch ma'nosini ifodalayapti. Bunda bosh holonim, soch esa meronim hisoblanadi.

Bosh so'zi holonim sifatida meronimlarga bo'linadi. O'zbek tilida bosh so'zi 45 leksemani o'zida birlashtiradigan yaxlit butunlikni ifodalaydi. Bosh leksemasining meronimlari : soch, tuk, ensa, miya, peshona(manglay), qosh(abro'), ko'z(diyda), quloq, yonoq, qovoq(qabog'), dudoq, saqoq, chakka, kiprik, burun, lab, irin, o'g'iz, tish, til, tanglay, milk, xat, yuz, oraz, ruxsor, uzor, bet, aft, bashara, turq, istara, chehra, dahan, qorachiq, solinchak, bo'yin, tomoq, gisu, zulf, jag'.

Tahlil natijalariga ko'ra “bosh” so'zi juda faol va ko'plab ma'no qirralariga ega. Bu ma'no qirralarining kelib chiqishi esa xalqning etnografik shakllanishi, madaniyati, urf-odatlarida bevosita namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. I jild. –Toshkent: “O'zbekiston nashriyoti” . 2020. Tuzatilgan 2-nashri –332-339-b.

⁵ O'zbek tili sinonimlarining katta izohli lug'ati. G'afur Gulom nashriyoti 2022.B:992

2. “O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli lug‘ati” II tomlik 1-tom144-bet
3. (Nizomiddin Mahmudov tahriri ostida) G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent 2022-yil
4. Древнетюркский словарь / под ред. Д.М.Насилова, И.В. Кормушина и др.; сост. Т.А. Боровкова, Л.В. Дмитриева, А.А. Зырин, И.В. Кормушин и др. 2-е изд., пересмотр. – Астана: «Ғылым» баспасы, 2016. – 760 с)
5. “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” O‘zbekiston SSR fanlar akademiyasi muxbir a‘zosi E.I.Fozilov tahriri ostida Toshkent- 1983
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). I жилд. – Тошкнет: Университет, 2000. –Б.598.
7. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. I-IV томлар. –М.: Наука, 1974-1989.
8. Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент: ФАН, 1971. –Б.471.
9. Эшқобил Шукур. Бобо сўз изидан. –Тошкент: “MASHHUR-PRESS”, 2018. –Б. 336.
10. Вакк Ф.О. Соматические фразеологии в современном эстонском литературном языке: Автореф.дисс...канд. филол. наук.– Таллин, 1964.– С. 23.
11. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. 2017, – Б. 104. 4.
12. Мугу Р.Ю. Полисемантизм соматической лексики (на материале русского немецкого языков): Дисс.... канд. филол. наук. – Майкоп, 2003. –С. 81-82 с.
13. Современный русский язык: Учеб. для филол. С56 спец. ун-тов / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгуно- ва, Е. А. Земская и др.; Под ред. В. А. Белошапко- вой.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1989.-800 с.
14. Hozirgi o`zbek adabiy tili./H.Jamolxonov. Toshkent—“Talqin”.—2005/ 156-b